

KAKAO SOBIQLARI HAQQIDA ULIWMA MAĞLIWMATLAR HÁM OLARDIŃ QOLLANIWI

Askarova Shaxnoza Askarovna

Berdaq atındaǵı QMU ximiya -texnologiya fakulteti 3-kurs studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190072>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 20-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Belok, kraxmal, kakao sobiqlilari, kofe, xosh iyisli zatlar. may (kakao mayi), teobromin, kofein, uglevodlar (kraxmal, sheker), beloklar, ashitqilar, boyawshi hám xosh iyisli zatlar hám mineral duzlar, vitaminler

ABSTRACT

Maqalada kakao sobiqlari haqqida kóplegen mağliwmatlar talqilandi. Ózbekistan Respublikasina kakao ónimleri sirt ellerden eksport joli menen alıp kelinedi hám qayda isleniw texnologiyasiniń izbe -izligi hám kakaoniń ximiyaliq qurami haqqida mağliwmatlar keltirilgen.

Kakao sobiqlariniń sapatlamasi. Kakao sobiǵı tropikalıq mámleketlerde (Afrika, Amerika, Hind hám Tinish okeanları atawlarında) jetistiriletuǵın kakao tereginiń (Thebroma cacao) tuqımınan arnawlı islew beriw hám keptiriw nátiyjesinde alınadı. Kakao sobiqları Arqa, Oraylıq hám Qubla Amerika mámleketleri-Braziliya, Venesuela, Peru, Ekvador, Trinidad hám Tabago, Kuba, Grenada hám basqalarında jetistiriledi. Aziya hám Okeaniya mámleketlerinen Papua, Jańa Gvineya, Batis Samoa, Shri-Lanka, indoneziya, Filippinde kakao sobiqları salıstırmalı kóp bolmaǵan muǵdarda jetistiriledi.

Jetistirilgen jerine qarap, kakao sobiqları úsh toparǵa bólinedi: Amerika, Afrika hám Aziya kakao sobiqları: Kakao sobiqları tovar sortlariniń atı olardıń jetistiriletuǵın rayonına, mámleketine yaki alıp shıǵıw portına (Gana, Nigeriya, Kamerun, Ekvador, Bayya, Trinidad hám basqalar) sáykes keledi.

Kakao sobiqları sapa belgileri boyınsha eki toparǵa bólinedi: joqarı sapalı (sortlı) hám orta sapalı (tutınıw) Joqarı sapalı «Kriollo» dep atalatuǵın kakao sobiqları tiykarǵısı esaplanıp, onıń terekleri klimat sharayatına júdá talapshań, zúraáti tómen, biraq sapası júdá joqarı boladı. Olar júdá jaǵımlı siyrek hám xosh iyiske iye. Bunday kakao sobiqlarına «Yava», «Arriba», «Venesuela», «Grenada», «Tseylon», «Ekvador» sortları misal boladı. Bul sortlardıń hár biri ózine tán xosh iyiske iye. Orta sapalı «furestero» dep atalatuǵın kakao daneleriniń terekleri júdá zúraátli, biraq sobiqlariniń sapası ádewir tómen boladı.

Aziya kakao sobiqları. Kakao sobiqlariniń iyisi ádewir jaǵımsız hám dámi ashshı. Bularǵa «Akkra», «Baya», «Kamerun», «Kongo» sıyaqlı sortlar misal bola aladı. Kakao tereginiń biyikligi 15 m ge jetedi. Plantaciyalarda bul terektiń biyikligi 4-8 metr etip kútim beriledi. Kakao tereklerin saya hám samaldan saqlaw maqsetinde olar basqa terekler menen aralastırılıp egiledi.

Kakao terekleri temperaturasi 22-26°C bolgan jilli igrallı klimatta jaqsı ósedi. Kakao tereginiń pisken miywesi sarı-qızgısh reńde bolıp, kórinisi oval tárizli (36 -súwret) boladı. Miywesiniń awırlıgı 300-500 g átirapında, uzınlıgı 15-30 sm, diametri 6-8 sm ge teń. Sırtqı bólegi qattı qabıq penen qaplangan ishki jağında qızgısh-sarı reńli mazalı mağızınıń ishinde uzınsha kóriniste bolgan tuqımlar - kakao sobıqları jaylasqan boladı. Bul tuqımlar 5 qatar bolıp jaylasqan, hár bir miyweniń ishinde 25-50 danağa shekem bolgan kakao dánleri boladı. Hár bir terekten 1 jilda ortasha 1 kg ға shekem qurğaq kakao sobıqları terip alınadı. Hár bir kakao sobıqlarınıń ortasha ólshemleri: uzınlıgı 2,0-2,8 sm, eni 1,2-1,6 sm, qalınlıgı 0,5-1 sm boladı. Bir dáneniń massası 0,8-2,0 g.

Kakao sobıqlarınıń sırtqı jağında onıń mağızınıń tez bólinip ketetuğın qattı qabıq-kakaovella boladı. Ishki jağında eki bólekten ibarat mağız jaylasqan. Olardıń arasındağı juqa qara perde hár eki bólegin bir-birinen ajratıp turadı. Mağızınıń ishki jağında yadro jaylasqan. Kakao sobıgınıń mağız 81-88% ti, kakaovellası 12-18% in, yadrosı bolsa 0,6—1,0% ti quraydı. Jańa terilgen mağızınan ajratılğan kakao sobıqları shokoladqa hám kakao untağına tán dám menen xosh iyiske iye emes. Olarda derlik xosh iyisli zatlar joq. Tiykarınan, ashshı-ótkir dámge hám aғarğan reńge (aq, sarı-aq, fiolet kúlreń) iye. Kakao sobıqları dámi hám xosh iyisin jaqsılaw ushın hám miywe mağızınan jaqsı ajralıwın támiyinlew ushın olar fermentaciyalanıp, keptiriledi.

Kakao sobıqlarınıń ximiyalıq quramı may (kakao mayı), teobromin, kofein, uglevodlar (kraxmal, sheker), beloklar, ashıtqılar, boyawshı hám xosh iyisli zatlar hám mineral duzlar, vitaminler, hár túrli fermentler hám basqalardan quralğan.

Kakao mayı fermentaciyalanbağan kakao dánesindegi qurğaq zatlardıń 50% ten kóp bólegin (52-56%) quraydı.

Kakao mayı, tiykarınan, trigliceridlerden hám az muğdarda erkin may kislotalarından ibarat. Kakao mayı altın reńli, siyrek dámge hám jağımlı iyiske iye.

Kakao mayınıń ajralıp turıwshı belgelerine onıń hawa kislorodı tásirine shıdamlılıgı, ashshı dám payda etpesten uzaq múddet saqlanıwı kiredi. Kakao mayınıń shıdamlılıgınıń sebebi onıń quramında antioksidlewshi zattıń bolıwı menen túsindiriledi.

Shokolad quramında kóp muğdarda kakao mayı bolıwınıń aqibetinde onıń qásiyetleri shokoladtıń sapasında kórinedi. Shokolad betiniń jaylıp ketpewi hám onıń awızda ańsat eriwı, shokolad plitkalarınıń úy temperaturasında qattı hám mort bolıwı shokolad sapasınıń ajralmas kórsetkishleri bolıp, kakao qásiyetleri menen tıgız baylanıslı boladı.

Teobromin qurğaq fermentaciyalanbağan tuqım massasınıń 0,8—1,5% in quraydı. Ol tek ғana dáneniń tuqımında emes, al tuqımınıń átirapındağı kakaovellada da (0,5—1% ke shekem) bar boladı. Biraz muğdardağı kofein kakao dánesinde bar. Teobromin hám kofein insan organizmine sezilerli dárejede fiziologiyalıq, máselen, júrek iskerligin qozdırıwshı tásir kórsetedi. Teobromin kofeinge qarağanda júdá kúshsiz eriwshenligi menen ajralğanlıgı sebepli ol júrek iskerligine júdá kúshsiz hám jumsaq túrde tásir etedi. Teobromin hám kofein ashıtıwshı zatlar hám solarğa uqsas zatlar menen bir qatarda kakao dánesiniń ashshı (ótkir) dámin belgileydi. Kakao dáneleriniń quramında hár túrli uglevodlar bar, biraq olardıń ishinde kraxmal tiykarğı orındı iyeleydi.

Kraxmal kakao daneleriniñ kletkalarında kóbinese ápiwayi bir yadroli dánesheler kórinisinde boladi. Qurǵaq fermentaciyalanbaǵan danelerde 5—9% shekem kraxmal bar. Kraxmaldan basqa, saxaroza, glyukoza hám fruktozaǵa bay. Tovar danelerinde bul qantlardıń muǵdarı fermentaciya dárejesine baylanıslı. Qurǵaq fermentaciyalanbaǵan kakao danelerinde qanttıń muǵdarı 1—1,6% ti quraydı. Kakao daneleriniñ maǵızında 2,5% ke jaqın cellyuloza hám 1,5% pentozanlar bar; kakaovellada olar sáykes túrde: 16,5 hám 6%.

Belok zatları kakao danelerinde, tiykarınan, albumin hám globulinnen ibarat. Kakao danelerindegi belok muǵdai 10,3—12,5% ti, al kakaovellada bolsa 13,5% ti quraydı. Kakao danelerindegi organikalıq kislotalar ushpaytuǵın hám ushıwshı kislotalardan ibarat. Ushıwshı kislotalardan uksus kislotası hám ayırım hallarda basqa iyisli danelerde, may hám valerian kislotalar da ushırasadı. Kakao daneleriniñ ótkir dámi limon hám uksus kislotalarınıñ erkin halda bolıwı menen baylanıslı. Kislotalardıń limon kislotasına salıstırıp esaplaǵanda ulıwma muǵdarı 2% ke jaqın boladı.

Ashıtqı hám boyawshı zatlar. Olar kakao danelerine tán ashshı, ótkir dámi menen reñ beredi. Ashıtqı hám boyawshı zatlar polimerli fenol birikpeleri (polifenollar) toparına kiredi. Olardıń bahalı qásiyetlerinen biri P vitamininiñ tásiiri esaplanadı. Kakao daneleriniñ maǵızında ashıtqı hám boyawshı zatlardıń muǵdarı 4—7% ti quraydı.

Mineral zatlar. Kakao daneleriniñ mineral zatları tiykarınan, kaliy, kalciy, fosfor, magniyden ibarat. Natriy, temir, kúkirt, qorǵasın, ftor, mıs, marganec, molibden, cink sıyaqlı elementler de kakao denesiniñ maǵızında az muǵdarlarda ushıraydı. Mineral zatlardıń muǵdarı kakao sobıqlarında 2,4—3,5% ti, kakaovellada 6,5% ti quraydı.

Xosh iyisli zatlar. Kakao sobıqlarınıñ xosh iyisli zatları kakao ónimleri hám shokoladtıń jaǵımlı iyisli bolıwın támiyinlewde úlken áhmiyetke iye. Shokoladqa tán xosh iyislilikke támiyinlewde 300 ge jaqın ushıwshı hám ushpaytuǵın birikpeler (lenalool, spirtler, aldegidler, ketonlar, kislotalar, efirler, aminler hám sogan uqsaslanlar) qatnasadı.

Joqarıda aytıp ótilgende, kakao untaǵın islep shıǵarıwda kakao mayın sıǵıp alıw waqtında qalǵan gúnjara yarım tayar ónim bolıp xızmet etedi. Kakao untaǵınan tiykarınan kakao ishimpligi tayarlanadı. Ishimplik suspenziya bolıp, onıń shıdamlılıǵı ashıtqı jaǵdayda bolǵan qattı bólekshelerdiń ólshemine baylanıslı. Eger bóleksheler ólshemi 10-12 mmm dep aspasa, ol halda shama menen 10 minut dawamında ashılıp turǵan bóleksheleri túpke shókpeydi. Bolmasa suspenziya jeterli shıdamlılıqqa iye bolmaydı: ishimplikten úlken bóleksheler ajralıp ıdıtıń túbinde shókpe payda etedi hám ishimpliktiń sıpatın tómenletedi. Kakao untaǵınan basqa, konfet hám basqa ónimlerdi tayarlawda yarım tayar ónim sıpatında qollanılatusın untaq da islep shıǵarıladı. Eger tayar kakao untaǵında kakao mayınıń muǵdarı 15% ti qarasa, islep shıǵarıwda qollanıw ushın mólsherlengen kakao untaǵında 12% ten kem bolmawı kerek. Untaqtıń dispersligi 90% ten kem bolmawı kerek. (Reutov boyınsha). Standart talaplarına muwapıq kakao untaǵı №38 jipek elewishte yamasa №016 metall elewishte elegennen keyin qalatuǵın qaldıq muǵdarı 1,5% ten aspawı kerek. Kakao untaǵınıń reñi aqshıl-qońır reñnen toq-qońır reñge shekem bolıwı lazım. Iǵallıǵı 6% ten kóp bolmawı kerek.

Juwmaqlaw: *Shokolad quramında kóp muǵdarda kakao mayı bolıwınıñ aqıbetinde onıń qásiyetleri shokoladtıń sapasında kórinedi. Shokolad betiniñ jayılp ketpewi hám onıń awızda ańsat eriwı, shokolad plitkalarınıñ úy temperaturasında qattı hám mort bolıwı shokolad sapasınıñ ajralmas kórsetkishleri bolıp, kakao qásiyetleri menen tıǵız baylanıslı boladı. Kakao dunya júzindegi keń tarqalǵan ónim esaplanadı. Kakao polifenol, yaǵnıy tabiiy antioksidantlar dereǵi esaplanadı. Polifenollar organizimdi ziyanlı radikallardan qorǵap turadı.*

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. M. G. Vasiev, I. B. Isabaev, M. T. Kurbanov. Qandolar mahsulotlarin ishlab chiqarish texnologiyası. Darslik «O'ZBEKISTAN» baspaxanası, 2003 j.
2. Vasiev M. G. Xaydar – Zade L. N. Konditer ónimleriniñ texnologiyası. Maruzalar mat`ni. – Buxara. Muallif 2000-369 bet.

3. Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>

4. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

5. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpogiston respublikasida biostimulyatorlarni boshqali don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.

<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

